

TÍTULO: NASCIMENTOS DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO MACIÇO DE BATURITÉ DE 2019 A 2023

DOI: 10.5281/zenodo.17841876

AUTORES: VANESSA DE SOUZA BRAGA VIANA, ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: O ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DO PRÉ-NATAL É FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE MATERNO-FETAL, POIS PERMITE DETECÇÃO PRECOCE DE RISCOS, GARANTINDO GESTAÇÃO SEGURA. CONSULTAS REGULARES POSSIBILITAM ACOMPANHAR A GRAVIDEZ E PREVENIR DESFECHOS ADVERSOS. **OBJETIVO:** DESCREVER A DISTRIBUIÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS SEGUNDO O NÚMERO DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NOS 13 MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ, DE 2019 A 2023. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, COM DADOS EXTRAÍDOS EM AGOSTO DE 2025 DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC), POR MEIO DO DATASUS. INCLUÍRAM-SE OS MUNICÍPIOS ACARAPE, ARACOIABA, ARATUBA, BARREIRA, BATURITÉ, CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA, MULUNGU, OCARA, PACOTI, PALMÁCIA E REDENÇÃO. OS DADOS FORAM ORGANIZADOS POR ANO, DE 2019 A 2023. AS CONSULTAS FORAM CATEGORIZADAS EM: NENHUMA, 1-3, 4-6, 7 OU MAIS E IGNORADO, CONSIDERANDO O MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DA MÃE. **RESULTADOS:** ENTRE 2019 E 2023, REGISTRARAM-SE 14.959 NASCIMENTOS NO MACIÇO DE BATURITÉ. HOVE QUEDA NO PERÍODO, DE 3.247 EM 2019 PARA 2.749 EM 2023. BATURITÉ (2.414) E REDENÇÃO (1.934) APRESENTARAM OS MAIORES NÚMEROS, ENQUANTO GUARAMIRANGA TEVE O MENOR (367). IDENTIFICOU-SE QUE, QUANTO MAIOR A QUANTIDADE DE CONSULTAS, MAIOR O NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS. OBSERVOU-SE DIFERENÇA NA COBERTURA ENTRE MUNICÍPIOS: EM BATURITÉ, 1.755 NASCIMENTOS OCORRERAM ENTRE GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS, INDICANDO MELHOR ASSISTÊNCIA. JÁ GUARAMIRANGA APRESENTOU DÉFICIT DE GESTANTES QUE REALIZARAM PELO MENOS 7 CONSULTAS, RESULTANDO EM 305 NASCIDOS VIVOS, REFLETINDO DESIGUALDADE NO DESENVOLVIMENTO E NA POPULAÇÃO LOCAL. **CONCLUSÃO:** A ANÁLISE MOSTROU QUE REALIZAR 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL ASSOCIA-SE À MAIOR SEGURANÇA GESTACIONAL. CONSULTAS FREQUENTES POSSIBILITAM IDENTIFICAR PRECOCEMENTE CONDIÇÕES CLÍNICAS, EVITANDO COMPLICAÇÕES NO PARTO. REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO A GESTANTES E PROFISSIONAIS NOS MUNICÍPIOS COM MENOR COBERTURA, VISANDO AMPLIAR O NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS SAUDÁVEIS.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADO PRÉ-NATAL, NASCIDO VIVO, GESTANTES, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.